

ASFALTBETON QOPLAMALARIDAGI G‘ILDIRAK IZI DEFORMATSIYALARINI YUZAGA KELTIRUVCHI OMILLAR

Toshkent davlat transport universiteti magistranti:

Habibullayev Shahboz Ali o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti professori:

Salimova Barno Djamalovna

Annotatsiya. Maqolada asfaltbeton qoplamali avtomobil yo‘llarida yuzaga keladigan deformatsiyalarning sabablari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: asfaltbeton qoplamasi, qaytmas deformatsiya, g‘ildirak izi deformatsiyasi.

Abstract. The article analyzes consequences of deformations on roads with asphalt concrete pavement.

Key words: Asphalt pavement, irreversible deformation, road surface, materials, planning, track deformation.

Asfaltbeton qoplamalaridagi g‘ildirak izi deformatsiyalarini hosil bo‘lishi va uni bartaraf etish muammosi uzoq vaqtdan buyon dunyoning ko‘plab mamlakatlarida yo‘l muhandislari uchun eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu sohada tadqiqot olib borgan bir necha olimlar [1] asfaltbeton qoplamasida hosil bo‘ladigan g‘ildirak izi deformatsiyasi chuqurligi 15-17 mm va undan ortib ketishi (1-rasm) avtomobillarning yo‘llarda xavfsiz harakatlanishiga ta‘sir qilishini aniqlagan. Bu esa, asfaltbeton qoplamasida transport vositalarining doimiy harakati natijasida yuzaga keladigan nuqsonlarning hosil bo‘lish sabablarini batafsil o‘rganishni taqozo etadi. Bular o‘z navbatida avtomobillarning harakatlanish masofasini, ularning tezligi va og‘irligi hamda yo‘l o‘tgan hududning ob-havo sharoitini hisobga olgan holda o‘rganiladi.

1-rasm. Asfaltbeton qoplamalaridagi g'ildirak izi deformatsiyalari.

Asfaltbeton qoplamasi og'ir transport vositalarining harakatlanishi vaqtida, avtomobil g'ildiraklaridan turli xil statik va dinamik yuklarni qabul qilishi, og'ir transport vositalarining qoplama yuzasida tormozlanishi va tezlanishi vaqtida sodir bo'ladigan gorizontol kuchlanishlar, yozgi yuqori havo haroratlarning ta'siri natijasida qoplama qoldiq deformatsiyalar hosil bo'lishi hamda bu jarayonlarning uzoq muddatli ta'siri ostida g'ildirak izi deformatsiyalarining paydo bo'lishiga olib keladi [2]. Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'pgina boshqa deformatsiyalar singari, g'ildirak izi deformatsiyasi hosil bo'lishiga ikki salbiy omil sabab bo'ladi:

-tashqi omillar-yukning ta'siri, iqlim omillari, havo xarorati va quyosh nurlari, grunt qatlamining namlanishi;

-ichki omillar-konstruksiyasining fizik-mexanik xususiyatlari, siljishga mustahkamligi, qoplama konstruksiyasining holati, mustahkamligi va zichlanganlik darajasi:

Yuqori havo harorati vaqtida og'ir taransport vositalarining asfaltbeton qoplamalarida bir izdan doimiy harakatlanishi natijasida qoplama g'ildirak izi deformatsiyasini paydo bo'lishiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi va bu hosil bo'lgan g'ildirak izlarining chuqurligi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi [3]:

$$h_k = a * N^b * T^q$$

bu yerda: N-og'ir yuk avtomobillarining o'tishlari soni. avto/sutka

T-asfaltbeton qoplama harorati S°.

b-yuklanishning ortib borish koeffitsienti.

a va Q-asfaltbeton qoplamasidagi g'ildirak izlari ulchamining bog'liqlik koeffitsenti. Asfaltbeton qoplamalaridagi bu turdagi deformatsiyalarning shakllanishi, avtomobil yo'llarining transport ekspluatatsion sifatlari pasayishini 20%-35% ni tashkil qilmoqda [4,5].

G'ildirak izi deformatsiyalarini baholashning bir necha nazariyalari mavjud bo'lib, eng keng tarqalgan nazariya Griffitxs nazariyasi hisoblanadi [6].

Nazariyaning mohiyati shundan iboratki, yuqori harorat vaqtida asfaltbeton qoplamasida harakatlanayotgan og'ir transport vositalaridan tushayotgan mexanik yuklarga asfaltbeton tarkibidagi bog'lovchi va to'ldiruvchilarni qarshilik ko'rsatish darajasining pastligini yani asfaltbeton qoplamalari tarkibidagi materiallar ekspluatatsiya jarayonida transport vositalaridan tushayotgan yuklarning doimiy ta'siriga, namlikka, haroratning o'zgarishiga, xizmat muddati davomida yilning sovuq muhitida qoplamaning muzlash va eritishning birgalikdagi ta'siri va buning natijasida qoplamada turli ko'rinishdagi deformatsiyalarning paydo bo'lishini ko'rsatadi [7].

4P255 "Bektemir sh.-Sirg'ali q-Krasin q" avtomobil yo'lida olib borilgan tadqiqot ishlari natijasida mazkur ob'ektda 2021-yildagi g'ildirak izi deformatsiyasi ko'rsatgichlari 1-jadvalda keltirilgan:

1-jadval.

Yo'l bo'lagi nomeri	Kilometr va yo'l uzunligiga baholash	O'lchash bo'lagining uzunligi l, m	G'ildirak izi chuqurligi		Hisobiy g'ildirak chuqurligi h _{kh} , mm	O'rtacha g'ildirak chuqurligi h _{kc} , mm
			nomeri	G'ildirak chuqurligi h _k , mm		
1	km 12+800 dan km 13+160 gacha L=360 m	100	1	18	22.6	32
			2	21		
			3	23		
			4	17		
			5/1	34		
		100	2	37	42.6	
			3	41		
			4	45		
			5/1	56		
		100	2	31	33.4	
			3	29		
			4	23		
		60	5/1	28	29.4	
			2	20		

Yo'l bo'lagi nomeri	Kilometrغا va yo'l uzunligiga baholash	O'lchash bo'lagining uzunligi l , m	G'ildirak izi chuqurligi		Hisobiy g'ildirak chuqurligi h_{kh} , mm	O'rtacha g'ildirak chuqurligi h_{kc} , mm
			nomeri	G'ildirak chuqurligi h_k , mm		
			3	32		
			4	38		
			5	29		

Olib borilgan tadqiqot ishlari natijasida mazkur ob'ektda 2022-yildagi g'ildirak izi deformatsiyasi ko'rsatgichlari 2-jadvalda keltirilgan:

2-jadval.

Yo'l bo'lagi nomeri	Kilometrغا va yo'l uzunligiga baholash	O'lchash bo'lagining uzunligi l , m	G'ildirak izi chuqurligi		Hisobiy g'ildirak chuqurligi h_{kh} , mm	O'rtacha g'ildirak chuqurligi h_{kc} , mm
			nomeri	G'ildirak chuqurligi h_k , mm		
1	km 12+800 dan km 13+160 gacha $L=360$ m	100	1	19	26	37
			2	24		
			3	30		
			4	21		
			5/1	36		
		100	2	43	48	
			3	47		
			4	53		
			5/1	60		
		100	2	37	39	
			3	35		
			4	29		
			5/1	32		
		60	2	27	35	
			3	39		
			4	44		
5	35					

2-rasm. 4R255 avtomobil yo'lining 12+800; 13+160 km qismida g'ildirak izi chuqurligi.

3-rasm. Transport vositalari tarkibidagi yuk avtomobillari ulushini asfaltbeton qoplamasidagi g'ildirak izi deformatsiyasiga ta'siri.

Yozgi issiq ob-havo ta'sirida asfaltbeton qoplamalarida deformatsiyalar yuzaga kelishi tezlashadi. Shunga asosan 2022-yil yoz oylarida olib borilgan tatqiqotlar quyidagi natijalarni ko'rsatadi, 4-rasmda natijalar keltirilgan.

4-rasm. Qoplama va havo harorati o'rtasida boglanish grafigi.

Qoplama va havo harorati o'rtasida bog'liqlik shuni ko'rsatadiki iyun-avgust oylari mobaynida asfaltabeton qoplama yuzasi qismidagi harorat $+60^{\circ}\text{C}$ va undan yuqori ko'rsatgichni ko'rsatadi.

Yoz oylarida o'tkazilgan tatqiqot natijalari tahliliga ko'ra 2021-2022 yillar mobaynida qoplama g'ildirak izlarini hosil bo'lishi 43% ga ortdi va bu qoplamaning xizmat qilish muddatini kamayishiga olib keladi.

Respublikamizda iqlim sharoitini o'zgarishi, transport vositalari tarkibida o'g'ir yuk avtomobillarining ortib borishi bugungi kunda avtomobil yo'llariga e'tiborni kuchaytirishni talab etadi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Корсунский М. Б. Деформация дорожных одежд и фактор времени. «Автомобильные дороги», 1961, № 7, с. 25-27.
2. Юлдашев А.Т., Нарманов А.Қ. Маматкулов М.Т. “Влияние высоких температур на колеобразование в асфальтобетонных покрытиях”. Challenges and Innovative solutions of life safety in ensuring sustainability in economic sectors. 314-318 б Т:2022.
3. Васильев А.П. «Проектирование дорог с учетом влияния климата на условия движения». М., «Транспорт» 1996, 219 с.

4. Корсунский М.Б. Деформация дорожных одежд и фактор времени.«Автомобильные дороги», 1961, № 7, с. 25-27.
5. Narmanov A.Q., Mamatkulov M.T. “Asfaltbeton qoplamalaridagi g‘ildirak izi deformatsiyalarining paydo bo‘lish sabablari”. The 21 century skills for professional activity. 163-165 b T: 2021 y.
6. O‘roqov A.X., Narmanov A.Q. Egrashev Q.X. “Asfaltbeton qoplamalaridagi g‘ildirak izi deformatsiyalarining hosil bo‘lishiga og‘ir transport vositalaridan tushadigan kuchlarning ta’siri”. Transport sohasidagi xalqaro mutaxassislarni tayyorlash. 926- 929 b T: 22.04.2022 y.
7. Матвиенко Ф. В. “Прогнозирование величины необратимой деформации дорожной конструкции от воздействия транспортного потока” Воронеж-2010.